

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ВЫДАЧИ ПРЕСТУПНИКОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Исохонов Фозилхон Шерзодхон ўғли -
*слушатель магистратуры Правоохранительной
академии Республики Узбекистан*
email: fozilxonisahonov@gmail.com

Первоначальные правила экстрадиции восходят к 1296 году до н.э. Договор, заключенный между египетским фараоном и хеттским монархом Хеттушилем, известен в дипломатической истории. Этот договор установил принцип, согласно которому всякий, ищущий убежища на земле хеттского монарха, должен быть передан египетскому фараону¹. Кроме того, Д.П. Никольский² утверждает, что правила задержания и репатриации беглых рабов были также предусмотрены в соглашениях между городами-государствами Древней Греции и договорах между Грецией и Римской империей. Дополнительно к этому немецкий ученый А.В. Гефтер отмечал, что «в древности выдача допускалась только тогда, когда иностранец совершал

¹ Буткевич О. В. Международное право Древнего Египта //Государство и право. – 2000. – №. 5. – С. 75-84.

² Никольский Д. О выдаче преступников по началам международного права. – Рипол Классик, 1884.-С. 44-49.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

преступление против другого иностранца в стране, где он нашёл убежище, но для выдачи иноземному государству собственного гражданина необходимо было, чтобы его преступление против последнего было достаточно велико, чтобы выдача преступника могла служить удовлетворением чувства мести обиженного народа»³.

Юридическая литература содержит примеры нескольких классификаций исторического развития экстрадиции. В качестве иллюстрации Ф.Ф. Мартенс⁴ делит институт выдачи преступников на три отдельных периода: древний мир, средние века и современность. Второй период охватывает с начала 17 века до конца 1840-х годов, а третий период представляет самый поздний возраст.

М. Басюни⁵ выделяет четыре отдельных этапа, определяющих ход экстрадиции:

1) С древних времен до 17 века действовали строгие правила экстрадиции лиц, совершивших политические и религиозные преступления.

2) В период с XVIII до середины XIX века экстрадиция за военные преступления стала оформляться посредством договорных соглашений, которые были распространены в Европе того времени.

³ Гефтер А. В. Европейское международное право. – 1880. С. 128

⁴ Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов. – Тип. Мин-ва путей сообщ.(А. Бенке), 1882. -С. 231.

⁵ Bassiouni M. C. International extradition: United States law and practice. – Oxford University Press, 2014. - 4 p.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

3) Между 1833 и 1948 годами все большее внимание уделялось предотвращению преступлений, наносящих ущерб интересам международного сообщества.

4) С 1948 года защита прав человека стала первостепенной задачей в процессе экстрадиции.

А.И. Бойцов также анализирует развитие выдачи и выделяет четыре ее периода: а) первый период (древний период - XVII век); б) второй период (18 век – первая половина 19 века); в) третий период (1840-1943); ж) четвертый период (с 1943 г. по настоящее время)⁶. Естественно, эта периодизация условна и неизбежно будет дополняться в будущем. Однако, основываясь на этих классификациях, мы можем сделать вывод, что историческое развитие института экстрадиции, от его самой базовой формы задержания беглых преступников до запрашивающей страны, имеет широкую правовую основу и практическое международное сотрудничество, которое претерпело длительный процесс развития и продолжает развиваться до сегодняшних дней.

Этот институт с течением времени приобретало различные названия в разных странах и правовых системах. Таким образом, законы и судебная практика различных стран, которые находятся в англосаксонской правовой системе, демонстрируют использование различных терминов экстрадиции. В

⁶ Бойцов А. И. выдача преступников. –спб //Изд-во р. Асланова «Юридический центр пресс. – 2004. -С. 9-20.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

частности, такие термины как: «выдача» или «передача». А именно сам термин «экстрадиция» было впервые использовано в договоре 1781 года, подписанном между королем Франции Людовиком XVI и Базельским епископом. Далее Америка стала использовать данный термин 1848 году, а потом Англия 1870 году. В результате этот термин стал широко использоваться в процессе оформления международно-правовых и государственных соглашений.

В некоторых странах существует специальное законодательство, регулирующее процесс экстрадиции лиц, совершивших преступления. Эти законы определяли преступления, в связи с которыми правительства могли требовать экстрадиции лиц, совершивших эти преступления, и регулировали процедуру экстрадиции соответствующих лиц. В 1833 году Бельгия стала первой страной, принявшей закон об экстрадиции. Другие страны подражали этому действию, особенно Нидерланды и Англия.

Принцип, согласно которому экстрадиция должна осуществляться только за совершение общеуголовных преступлений, в конечном итоге был одобрен на протяжении всего XIX века. Появление многосторонних договоров об экстрадиции привело к расширению и трансформации международного сотрудничества в сфере экстрадиции. Это произошло в результате необходимости оптимизации и обеспечения стабильности договорных

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

отношений. Было принято множество законов для регулирования и контроля различных аспектов, таких как рабство, работорговля, торговля женщинами в целях сексуальной эксплуатации, защита подводных телеграфных кабелей, контрафактная продукция, пиратство, международный терроризм и другие нарушения международного права. В качестве доказательства к вышесказанному можно упомянуть Лондонский договор, принятый в 1841 году между Англией, Францией, Россией, Австрией и Пруссией. Этот договор приравнивал работорговлю к пиратству и позволял военным кораблям этих стран задерживать и обыскивать суда, а также передавать виновных судам.

Кроме того, для решения проблемы работорговли были созваны две важные конференции: Берлинская конференция 1885 года, в ходе которой 16 стран ратифицировали Общий акт о Конго, и Брюссельская конференция 1890 года. Важно отметить Договор о работорговле. Версальский договор, вступивший в силу 10 января 1920 года. Этот договор включал положения о суде над германским императором Вильгельмом II и теми, кто обвинялся в совершении военных преступлений и грабежах. Следовательно, это соглашение привело к созданию предварительного глобального договора, по которому Вильгельм II был привлечен к ответственности как военный преступник за свои акты агрессии и другие преступления, выходящие за рамки национального уголовного законодательства. Тем не менее Вильгельм II

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

попытался попросить убежища в Нидерландах, но они отказались его выдать. Таким образом, можно сделать вывод, что в XIX веке международные соглашения и национальные законы, касающиеся экстрадиции, характеризовались передовыми правовыми методами и тщательным рассмотрением ключевых вопросов экстрадиции, включая процесс и процедуры экстрадиции, виды уголовных преступлений, которые требуют экстрадиции, невыдача собственных граждан и важность взаимности.

После Второй мировой войны международное сообщество начало активно работать над разработкой и применением наказаний за преступления против человечности как одного из ключевых аспектов создания нового глобального порядка. «Межсоюзное заявление о наказании военных преступлений» было принято союзными державами в январе 1942 года, что послужило отправной точкой для создания Нюрнбергского и Токийского международного военного трибунала. С тех пор идея выдачи преступников стала играть ключевую роль в международном правосудии. Наиболее значимым договором считается Европейская конвенция об экстрадиции 1957 года, подписанная под эгидой Совета Европы. Большинство европейских стран ратифицировали это соглашение, а Россия формально присоединилась к нему в 1999 году и ввела его в силу в 2000 году. В соответствии со статьёй 1 «Договаривающиеся Стороны обязуются выдавать друг другу при условии

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

соблюдения положений и условий, изложенных в настоящей Конвенции, всех лиц, в отношении которых компетентные органы запрашивающей Стороны осуществляют судопроизводство в связи с каким-либо преступлением или которые разыскиваются указанными органами для приведения в исполнение приговора или постановления об аресте»⁷. В результате можно сказать, что участвующие стороны юридически обязаны экстрадировать любого обвиняемого в совершении преступлений. Также в этой конвенции четко определено процесс просьбы запрашивающего государства о выдаче преступника от запрашиваемой стороны. А именно, в 12 статье данного нормативно правового акта говорится, что «Просьба подается в письменном виде и передается по дипломатическим каналам. На основе прямого соглашения между двумя или более Сторонами могут быть предусмотрены другие средства передачи. Просьба должна сопровождаться:

а) подлинником или заверенной копией обвинительного заключения и приговора или постановления об аресте, немедленно вступающего в силу, или постановления о задержании или другого постановления, имеющего ту же силу и выданного в соответствии с процедурой, предусмотренной законом запрашивающей Стороны;

⁷ <https://rm.coe.int/16800645eb> (дата обращения: 25.05.24)

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

b) указанием преступлений, в связи с которыми запрашивается выдача. Время и место их совершения, их юридическая квалификация и ссылки на соответствующие правовые нормы должны быть указаны как можно точнее;

c) с копией соответствующих законодательных актов или в тех случаях, когда это невозможно, указанием соответствующего закона и как можно более точным описанием требуемого лица, а также любой другой информацией, которая может способствовать установлению его личности и гражданства»⁸.

Стоит отметить, что законы о выдаче во многих странах мира различаются друг от друга. Например, в 26 статье Конституции Италии отмечается, что «Выдача гражданина может состояться только в случаях, точно предусмотренных международными соглашениями. Ни в коем случае не допускается выдача за политические преступления»⁹. Согласно части 2 статьи 16 Конституции Федеративной Республики Германии отмечается, что «Ни один немец не может быть выдан иностранному государству. Законом устанавливаются правила для выдачи лиц какому-либо члену Европейского союза или какому-либо международному суду»¹⁰. В 98 статье Конституции

⁸ <https://rm.coe.int/16800645eb> (дата обращения: 25.05.24)

⁹ <https://legalns.com/download/books/cons/italy.pdf> (дата обращения: 25.04.24)

¹⁰ <https://legalns.com/download/books/cons/germany.pdf> (дата обращения: 25.04.24)

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

Республики Латвии предусматривается, что «Каждый имеет право свободно выехать из Латвии. Каждый, имеющий паспорт Латвии, за пределами Латвии находится под защитой государства, и он имеет право свободно вернуться в Латвию. Гражданин Латвии не может быть выдан иностранным государствам»¹¹. В статье 61 Конституции Российской Федерации говорится, что «Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или другому государству. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за её пределами»¹². А в нашем национальном законодательстве, а именно в 23 статье Конституции Республики Узбекистан говорится, что «Республика Узбекистан гарантирует защиту и покровительство своим гражданам как на своей территории, так и за ее пределами. Гражданин Республики Узбекистан не может быть выслан за пределы Узбекистана или выдан другому государству»¹³. Учитывая вышеупомянутые нормативно правовые акты разных стран мы можем отметить, что в некоторых странах действует прямой запрет на выдачу своих граждан за деяния, которые считаются преступлением. Другие разрешают выдачу только в случаях, четко оговоренных в международных договорах, которые должны быть ратифицированы парламентом страны.

¹¹ <https://legalns.com/download/books/cons/latvia.pdf> (дата обращения:25.04.24)

¹² <http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm> (дата обращения:25.04.24)

¹³ <https://lex.uz/docs/6445147> (дата обращения: 25.04.24)

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

Таким образом, с учетом представленной информации можно сделать вывод о том, что история создания и развития системы выдачи повлияла на все типы обществ на протяжении всей истории. Однако лишь в указанный послевоенный период выдача приобрела важное значение и стала одним из важнейших аспектов сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Недавно были разработаны различные национальные и международные стратегии сотрудничества между странами в борьбе с преступностью. Неотъемлемым компонентом этой системы является институт выдачи, который играет решающую роль в обеспечении того, чтобы лица, виновные в совершении преступлений, неизменно привлекались к ответственности. Важно отметить, что на международном уровне не существует официального определения обязанности государства выдавать своего гражданина. Такое отсутствие четкого определения нормы о выдаче собственных граждан государств может негативно сказываться на эффективность борьбы с транснациональными преступлениями. Таким образом, мы заявляем, что наиболее эффективным подходом к решению этих вопросов было бы осуществление глобального договора, предусматривающего включение конкретных положений во внутреннее законодательство каждой страны, в котором должно четко отразиться в каких случаях государства могут выдавать своих граждан для привлечения к ответственности запрашивающей стороне.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1) <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F> (дата обращения: 24.05.24).
- 2) Блищенко И. П. и др. Международное уголовное право. – 1999. - 157 с.
- 3) Бойцов А.И. Выдача преступников. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 275 с.
- 4) Валеев Р. М. Выдача преступников в современном международном праве //Казань: Изд-во Казанского ун-та. – 1976. 28-29 С.
- 5) Галенская Л. Н. Международная борьба с преступностью. – 1972. – 122 с.
- 6) Дашков Г.В., Ананьев В.А., Зимин В.П., Кигас В.Н., Мелик - Дадаева И.А., Орлов С.А., Селиванова И.Ю. Выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение. - Методическое пособие. - М., 1998. - 82 с.
- 7) Колибаб К. Е. Институт передачи осужденных для отбывания наказания в другие государства //Журнал российского права. – 1999. – Т. 5. – №. 6. – С. 89.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

8) Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: Учебник для студентов юрид. фак. и вузов. – Wolters Kluwer Russia, 2010. – Т. 2. – 458 с.

9) Минкова Ю. В. Институт выдачи преступников в международном праве. – 2002. -19 с.

10) Мокринский С. Юридическая природа выдачи преступников и типовая конвенция Союза ССР //Советское право. – 1924. – №. 6. – С. 49-52.

11) Саидов А. Х. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳуқуқ. Дарслик //Т.: Konsauditinform-Nashr. – 2006. -228 б.